

DIETANOLAMINNI BIOLOGIK AHAMIYATI VA ISHLATILISH SOHALARI.

1. Yuldasheva Nigora Tursunboyevna

2. Rahmonova Durdona

3. Jamoliddinova Shodiya

1. NamMQI kimyo fani o'qituvchisi

2,3. Namangan muhandislik-qurilish instituti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7799298>

Annotatsiya: Ushbu izlanishlarimizda dietanolamin va uning hosilalarini ishlatilish sohalari, ular ustida jahonda olib borilayotgan ishlar bo'yicha nazariy ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Dietanolamin, dietanolaminni murakkab efirlari, sirt faol moddalar, sintetik preparatlar, saraton, DEA

Kirish. Bugungi kunda jahonda hamda yurtimizda chiqindisiz texnologiyalar yaratish hamda korxonada chiqindilaridan unumli foydalanish ulardan yangi preparatlar olish, olingan mahsulotlarni qishloq xo'jaligida, tibbiyotda, turli zararli hashorotlar va kasalliklarga qarshi qo'llash muhim ahamiyatga ega. Olingan mahsulotlarni xossalari yaxshilash va qo'llanish sohalari kengaytirish bugungi kundagi ilmiy ishlarni asosini tashkil qilmoqda. Dunyoda aromatik karbon kislotalar va ular asosidagi murakkab efirlar olish, dietanolamin asosida turli xil biologik aktiv efirlar sintez qilish ustida ko'plab izlanishlar olib borilmoqda. Hozirgi kunda jahon olimlari dietanolamin asosidagi murakkab efirlar turli xil kasalliklariga, bakteriyalarga, antioksidant xossalarga ega ekanligi ustida ma'lumotlar bor. Hususan, Pokistonlik olimlar tomonidan dietanolamin asosida turli xil biologik faol moddalar sintez qilingan. Dietanolaminning ishlatilish sohalari va biologik ta'siri. Dietanolamin bir qator iste'mol mahsulotlarida masalan: shampunlar, kosmetika va farmatsevtika mahsulotlari tayyorlashda keng miqyosda ishlatiladi. Dietanolaminning inson sog'liqqa ta'siri haqida ko'p ma'lumotlar mavjud emas. Odamlarda dietanolaminning o'tkir (qisqa muddatli) ingalatsiyasi burun va tomoqda nohushlik va achishish holatini keltirib chiqarishi mumkin.

Teriga ham ta'sir qilib, turli xil qichishishlarga olib kelishi mumkin. Surunkali (uzoq muddatli) ta'siri haqida yetarlicha ma'lumotlar mavjud emas. Hayvonlarda uzoq vaqt og'iz orqali ta'sir qilinganda jigar, buyrak, qon va markaziy asab tizimiga ta'siri haqida ma'lumotlar bor. Dietanolamin yog'lar, sovunlar, shampunlar, sirt aktiv moddalar, emulgatorlar tayyorlashda ishlatiladi. Shuningdek, u kauchuk sanoatida oraliq mahsulot sifatida, namlovchi va yumshatuvchi vosita sifatida ishlatiladi. Dietanolaminni insonga ta'sir qilishining eng ehtimoliy yo'llaridan biri sovun hamda kosmetik vositalar orqali dermal(teri) ta'sir qilishdir. Dietanolaminning asosiy qo'llanilishi. (Amerika Qo'shma Shtatlari) Ishlab chiqarish ulushi:

Ya'ni:

- Gaz tozalash – 30%
- Sirt faol moddalar- 35%
- To'qimachilikka – 15%
- Metallarga ishlov berish uchun suyuqliklar – 10%
- Kir yuvish vositalari – 2%
- Boshqa sohalar – 8% lar uchun foydalaniladi.

Saraton kasalligi - bugungi kunda dunyo bo'ylab o'limning asosiy sababidir. O'lim darajasini kamaytirish yo'llaridan biri erta tashxis va yangi dorilarni ishlab chiqish. DEA hosilalari saratonga qarshi ta'sirga ega ekanligi isbotlangan. DEA qismni o'z ichiga olgan birikma sinovdan o'tganlar orasida eng kam sitotoksiklikni ko'rsatdi. DEA va uning hosilalari biologic muhim maqsadlar uchun ishlatiladi chunki ular kuchli antimikrobiyal, saratonga qarshi, silga qarshi, antioksidant va anestetik xususiyatlari va sanoatda keng qo'llanilishi mumkin. Sanoat gazlarini hususan sintetik yoqilg'i sanoatida ko'p miqdorda CO, CO₂, H₂S va shu kabi gazlardan tozalash talab etiladi. Dietanolamin bu gazlarni tozalash uchun ishlatiladi.

References:

1. М. Асқаров, О. Ёриев, Н. Ёдгоров Полимерлар физикаси ва химияси. Тошкент. „Ўқитувчи“.
2. Слоним И. Я. Определение строения мочевины формальдегидных смол циклоцепной структуры методом ЯМР 13С. Журнал ВМС Сер. А. 1988 N10.
3. Сайфиддинов, О., Ғойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). Композицион фенол-формальдегид смолаларини термик хоссаларини ўрганиш. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(23), 99-102.
4. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).

5. Shamshidinov, I., Kodirova, G., Sayfiddinov, O., & Zakirov, M. (2022). METHOD OF APPLICATION OF BIOGUMUS AS WELL AS OBTAINING LIQUID BIOORGANOMINERAL FERTILIZERS FROM RAIN WORM BIOGUMUS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(10), 40-46.
6. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., Nishonov, A., & Sayfiddinov, O. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритлари асосидаги экстракцион фосфат кислотадан юқори сифатли аммоний фосфатлари олиш. *Science and innovation*, 1(A4), 150-160.
7. Сайфиддинов, О., & Хусанбоев, З. (2022). ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ТИББИЁТ СОҲАСИДА "CARE HELPER" ЛОЙИҲАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(2), 42-45.
8. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
9. Турсунбоев, Х., & Сайфиддинов, О. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕХИМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 434-438.
10. Нажмиддинов, Р. Ю., Шамшидинов, И. Т., Нишонов, А. А., & Сайфиддинов, О. О. МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИ АСОСИДАГИ ЭКСТРАКЦИОН ФОСФАТ КИСЛОТАДАН ЮҚОРИ СИФАТЛИ АММОНИЙ ФОСФАТЛАРИ ОЛИШ. *Achemistry*, 150.
11. Сайфиддинов, О., & Юсупов, И. (2022). ПОЯВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАГИ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(27), 129-132.
12. Ikramov, M., & Sayfiddinov, O. (2022). ORGANIK KISLOTALAR ASOSIDA POLIEFIR OLISHNI TADQIQ ETISH. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(6), 210-212.
13. Eminov, A., Jumanov, Y., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). O'ZBEKISTON KAOLINLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. *Science and innovation*, 1(A6), 367-373.
14. Сайфиддинов, О., & Усканбеков, О. (2022). НАНО-ЗАРРАЧАЛАРНИНГ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 18-22.
15. Eminov, A., Jumanov, Y. U., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). PROSPECTS FOR THE USE OF KAOLINS OF UZBEKISTAN. *Science and Innovation*, 1(6), 367-373.